

**Assistência estudantil e permanência acadêmica nos Institutos Federais:
revisão integrativa**

Student assistance and academic retention in Federal Institutes: integrative review

**Adriane Duarte Amorim Costa¹ Elessandra Ferreira Dias²
Jacqueline Gonçalves de Barros³ Joana Darc de Holanda Padilha⁴
Luciana Lima dos Santos⁵ Rivadávia Souza Costa Júnior⁶
Walmar Coelho Breda Júnior⁷ Edilene Barbosa de Souza⁸**

Submetido: 19/02/2026 Aprovado: 14/03/2026 Publicação: 30/03/2025

RESUMO

A assistência estudantil constitui uma política pública essencial para a promoção da permanência e do sucesso acadêmico de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica no ensino superior brasileiro. Este estudo tem como objetivo analisar as evidências científicas acerca da contribuição da assistência estudantil para a permanência acadêmica nos Institutos Federais, por meio de uma revisão integrativa da literatura. A busca foi realizada nas bases SciELO, Google Scholar e Periódicos CAPES, considerando publicações entre 2015 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol. Os resultados evidenciam que a assistência estudantil desempenha papel significativo na redução da evasão e na promoção da equidade educacional, especialmente por meio de auxílios relacionados à alimentação, transporte e apoio financeiro. Ademais, os estudos apontam que fatores como vulnerabilidade social, necessidade de conciliação entre trabalho e estudo e dificuldades acadêmicas influenciam diretamente a permanência dos estudantes. Entretanto, persistem desafios relacionados à insuficiência de recursos, à limitação do alcance das políticas e à burocratização dos processos institucionais. Conclui-se que o fortalecimento e a ampliação das ações de assistência estudantil são fundamentais para garantir não apenas o acesso, mas a permanência qualificada e o êxito acadêmico no ensino superior.

Palavras-chave: Assistência estudantil. permanência acadêmica. ensino superior. inclusão. políticas públicas.

ABSTRACT

Student assistance is an essential public policy for promoting the retention and academic success of socioeconomically vulnerable students in Brazilian higher education. This study aims to analyze scientific evidence regarding the contribution of student assistance to academic retention in Federal Institutes through an integrative literature review. The search was conducted in the SciELO, Google Scholar, and CAPES Periodicals databases, considering publications from 2015 to 2025 in Portuguese, English, and Spanish. The results show that student assistance plays a significant role in reducing dropout rates and promoting educational equity, particularly through support related to food, transportation, and financial aid. Furthermore, factors such as social vulnerability, the need to balance work and study, and academic difficulties directly influence student retention. However, challenges remain, including insufficient funding, limited policy coverage, and bureaucratic barriers in institutional processes. It is concluded that strengthening and expanding student assistance policies are essential to ensure not only access, but also qualified retention and academic success in higher education.

Keywords: Student assistance. academic retention. higher education. inclusion. public policies.

¹ Doutoranda em Ciências da Educação. Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ adriane.costa@ifal.edu.br

² Mestranda em Ciências da Educação. Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ elessandra.dias@ifal.edu.br

³ Mestranda em Ciências da Educação. Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ jacqueline.goncalves@ifal.edu.br

⁴ Pós-graduada em elaboração e avaliação de políticas públicas. Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ joana.padilha@ifal.edu.br

⁵ Pós-graduada em Auditoria em Enfermagem. Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ luciana.santos@ifal.edu.br

⁶ Doutorando em Ciências da Educação. Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ rivadavia.souza@ifal.edu.br

⁷ Mestrando em Ciências da Educação. Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ walmar.breda@ifal.edu.br

⁸ Doutoranda em Ciências da Educação. Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). Alagoas, Brasil. ✉ edilenesouza@recife.ifpe.edu.br

1. Introdução

Com a expansão dos cursos de graduação no Brasil, notadamente nos Institutos Federais (IFs), surgiu uma política pública com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior, priorizando o acesso de grupos sociais historicamente excluídos do cenário acadêmico. No entanto, apenas o acesso não é suficiente para garantir a permanência e a conclusão dos estudos pelo discente, de modo que as instituições de ensino superior tomam medidas para promover condições de permanência e conclusão de curso (MORAES, 2023).

Nessa perspectiva, a Política de Assistência Estudantil se estabelece como uma política pública de inclusão educacional, uma vez que aborda diretamente as desigualdades sociais, notadamente ao influenciar a exclusão educacional. Essa Política, instituída pelo Decreto 7.234/2010, consiste em criar condições de permanência e desempenho no ensino superior, por meio de ações que abrangem áreas como alimentação, moradia, transporte, saúde e pedagogia. Dessa forma, a assistência estudantil não consiste em simplesmente garantir auxílio, mas sim em conjugar diversas estratégias para assegurar o pleno exercício do direito à educação. (BRASIL, 2010).

No âmbito dos Institutos Federais, a implementação dessa política assume um significado estratégico, em vista do fato de que seus usuários, predominantemente, pertencem a um estrato social com maior vulnerabilidade em condições sociais e econômicas. Ademais, devido à sua missão de atender à necessidade de qualificação e formação, associada à formação científica e tecnológica no desenvolvimento territorial, os IFs também têm o papel de promover a inclusão social ao incorporar estudantes ao sistema de ensino. Sob esse ponto de vista, a permanência acadêmica é observada como um fenômeno intimamente relacionado às condições em que os estudantes vivem, especialmente devido à renda familiar, necessidade de trabalhar cedo, dificuldades de aprendizagem e falta de apoio institucional (DORIGUETTO; BARBOSA, 2023).

Da mesma forma, pesquisas recentes destacam o papel fundamental do apoio ao estudante na minimização da evasão escolar e na viabilização de condições e circunstâncias favoráveis para a permanência dos alunos na escola. O apoio financeiro, a alimentação escolar e o suporte pedagógico são considerados essenciais para a continuidade e permanência dos discentes, especialmente entre alunos em situação de vulnerabilidade social. Assim, o apoio e a inclusão social são fatores para garantir não apenas o acesso, mas também o desempenho acadêmico e a conclusão do curso (SOUZA; CARDOSO; SOUSA, 2025).

Contudo, os avanços na implementação dessas políticas ainda demandam aprimoramento e apresentam desafios quanto à efetividade, os quais têm sido apontados por estudos realizados nos últimos anos. Tais desafios envolvem a falta de financiamento, a cobertura limitada e critérios

de exclusão para o benefício, bem como o caráter burocrático dos serviços institucionais, pois podem impactar o alcance e a efetividade das ações de apoio ao estudante (OLIVEIRA, 2022).

Tais limitações evidenciam a necessidade de avanços nas políticas para ampliar seu alcance e efetividade, e também a necessidade de pensar a permanência estudantil no ensino superior como um processo complexo e mais amplo que transcende o aspecto financeiro e abrange fatores pedagógicos, sociais, culturais e psicológicos, considerando que a permanência no ensino superior implica um processo de adaptação acadêmica, institucional e social e um sentimento de pertencimento que deve ser trabalhado e apoiado pela instituição (ABREU, 2021; CANAL; FIGUEIREDO, 2021).

Nessa perspectiva, estudos recentes têm apontado algumas recomendações para o aprimoramento das políticas, como a articulação do apoio ao estudante com outros programas institucionais a exemplo do apoio pedagógico, do acompanhamento do bem-estar psicossocial e da inclusão discente, visando promover uma educação integral e inclusiva (CANAL; FIGUEIREDO, 2021; MENDES, 2020).

Por sua vez, deve-se considerar que o abandono escolar é um fenômeno que deve ser compreendido levando em conta as condições individuais e estruturais dos estudantes, sendo mencionada a necessidade de conciliação entre estudo e trabalho, por exemplo, de forma contínua, como um dos fatores que mais contribui para esse problema, especialmente em escolas onde há um foco no estudante que trabalha. Nesse contexto, o desempenho de ações voltadas ao estudante é relevante, pois caberá a essas medidas, auxiliar os estudantes em sua permanência na formação ao menos.

Portanto, tomando como referência as premissas acima, é importante que se identifique o que tem sido apontado nos últimos anos na produção científica disponível sobre a contribuição do apoio estudantil para a retenção dos alunos, especialmente no âmbito dos Institutos Federais. A partir dessas informações, além de ajudar a subsidiar as políticas existentes nessa área, seria possível fortalecer as estratégias institucionais de inserção desses estudantes no Ensino Superior e igualdade de condições. Assim, o presente trabalho tem como objetivo identificar evidências, por meio de uma revisão integrativa de literatura, as evidências disponíveis na literatura científica sobre a contribuição ao apoio estudantil para permanência acadêmica.

2. Metodologia

Trata -se de uma revisão integrativa da literatura com abordagem qualitativa, baseada em análise de conteúdo, a partir da seguinte questão: quais as evidências científicas sobre a contribuição dos serviços de assistência estudantil para a permanência acadêmica dos discentes

no ensino superior? Nesta pesquisa foram consultadas as seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO); Google Scholar e Portal de Periódicos CAPES.

Como as bases de dados consultadas não possuíam um vocabulário controlado em comum, foi criada uma lista de descritores e palavras-chave associadas ao tema em estudo, a qual foi definida a partir do Banco de Tesouros da Educação Brasileira (Brased) e de literatura específica da área. Os descritores “Assistência Estudantil”, “Permanência Acadêmica”, “Evasão Escolar”, “Ensino Superior”, “Institutos Federais”, “Inclusão Escolar” e “Políticas Públicas” foram utilizados em sua combinação pelos operadores booleanos AND e OR para aumentar a sensibilidade e a especificidade das buscas. Os critérios de inclusão utilizados para a seleção dos artigos considerados foram: Artigos científicos, completos, de origem nacional e internacional, publicados no período de 2015 a 2025, nos idiomas português e inglês, cujo conteúdo abordasse as relações entre os temas assistência ao estudante, permanência acadêmica, inclusão e políticas públicas no contexto do Ensino Superior.

Após a etapa de seleção, foram localizados os artigos científicos nas bases de dados selecionadas. As etapas para identificar e selecionar os estudos foram: remoção de duplicatas, leitura dos títulos e resumos, e exclusão daqueles que não atendiam aos critérios estabelecidos para o estudo. Em uma etapa subsequente, os artigos foram lidos na íntegra para que os principais resultados fossem extraídos e organizados para análise. Dentre os aspectos analisados estavam o título, objetivo, principais resultados e conclusões, que foram sistematizados em uma tabela e serviram para a síntese e interpretação dos dados.

As principais informações foram extraídas e organizadas em um banco de dados, utilizando o software Mendeley™ Desktop 1.13.3® 2010, para subsidiar as etapas de análise, síntese e discussão dos resultados encontrados na literatura.

3. Resultados e Discussão

As buscas resultaram em 59 publicações, incluindo teses e dissertações, que foram avaliadas e excluídas de acordo com os critérios definidos. Destas, apenas 12 estavam relacionadas à pergunta norteadora e, conseqüentemente, foram incluídas nesta revisão (**Tabela 1**).

Tabela 1 – Síntese dos estudos incluídos na revisão integrativa (2016–2025)

Autor / Ano	Periódico / Base	Objetivo	Metodologia	Principais resultados
Souza, Cardoso & Sousa (2025)	SciELO / revisão sistemática	Revisar sistematicamente a literatura nacional sobre permanência e êxito na EPT,	Revisão sistemática da literatura.	Identifica lacunas metodológicas e temáticas; destaca a necessidade de políticas mais

		incluindo IFs.		integradas e de maior produção empírica.
Morais & Coutinho (2025)	REASE / periódico aberto	Revisar a literatura sobre assistência estudantil em Institutos Federais.	Revisão integrativa/documental.	Evidência insuficiência de recursos, cobertura restrita e fragilidade na efetivação do PNAES.
Moraes (2023)	SciELO/ Educação & Realidade	Analisar condições institucionais e ações para permanência no IFSC, com ênfase no acesso e mediação docente.	Estudo qualitativo com base documental e análise institucional.	Mostra que a permanência depende de ações institucionais, mediação pedagógica e articulação entre acesso e suporte estudantil.
Doriguetto e Barbosa (2023)	Educ@/ CAPES	Analisar a permanência no Ensino Médio Integrado e sua relação com a assistência estudantil.	Estudo qualitativo.	A permanência está vinculada à política de assistência estudantil; destacam-se residência, auxílios e apoio acadêmico.
Oliveira (2022)	ProfEPT / CAPES	Analisar a relação entre assistência estudantil e êxito escolar.	Estudo qualitativo.	A assistência favorece a continuidade dos estudos e reduz riscos de evasão.
Ferreira e De Azevedo Peixoto (2025)	ProfEPT / CAPES	Investigar políticas de permanência.	Estudo qualitativo.	As políticas de permanência contribuem para reduzir a evasão escolar.
Lobão, Rocha e Nascimento (2021)	Labor / UFC	Refletir sobre acesso, permanência e êxito do público atendido pelo NAPNE/IFS.	Reflexão teórico-prática com base na experiência profissional.	A assistência e a educação inclusiva fortalecem o combate à evasão, retenção e exclusão escolar.
Pereira e Silva (2023)	Revista FSA / Periódicos (repositório)	Examinar condições de inserção dos estudantes de baixa renda no IFPI e efeitos dos benefícios de assistência na permanência.	Estudo empírico/qualitativo (análise local, documental e entrevistas).	Recursos insuficientes; seleção focalizada atende apenas parcela dos necessitados; muitos estudantes elegíveis não recebem auxílio.
Ferreira e de Souza (2023)	Revista Exitus / Repositório institucional	Discutir a implementação do PNAES no IFPA (2012–2021).	Análise documental e relatos institucionais (diagnósticos setoriais).	Execução parcial das ações, relatos de campus com falta de orçamento; milhares de estudantes elegíveis não atendidos; necessidade de diálogo orçamentário com legisladores.
Goin e Miranda (2022)	SciELO Katálysis	Analisar o trabalho do/a assistente social na operacionalização do estudo socioeconômico e na assistência estudantil nos IFs.	Estudo qualitativo (análise de práticas profissionais e entrevistas).	Excesso de demanda e burocracia no estudo socioeconômico; insuficiência de pessoal; risco de tornar processos muito complexos para os estudantes.
Soares et al. (2021)	Revista Brasileira da Educação	Investigar integração pedagógica (ex.:	Estudo de caso/qualitativo (práticas pedagógicas e experiências em IFs).	Integração pedagógica pode reforçar permanência e êxito;

	Profissional e Tecnológica / Periódicos	etnomatemática) com ações de assistência estudantil na EPT.		práticas contextualizadas valorizam saberes dos estudantes atendidos.
Daros (2016)	Conexões: Ciência e Tecnologia	Analisar a evasão e a assistência estudantil no IFSP.	Pesquisa documental e empírica.	O trabalho é o principal fator de evasão; a assistência estudantil pode minimizar seus efeitos.

Fonte: Dados da Pesquisa (2026).

Os estudos achados nesta revisão integrativa sugerem a importância do apoio para a permanência dos estudantes dos Institutos Federais, particularmente daqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os estudos selecionados convergem na afirmação de que o apoio econômico, alimentar, de transporte, de moradia e pedagógico são estratégias importantes para reduzir aspectos favoráveis à evasão discente e garantir a permanência desses indivíduos nos cursos (OLIVEIRA, 2022).

Nesse contexto, a assistência estudantil revela-se como instrumento de democratização do ensino, contribuindo para a redução das desigualdades históricas que afetam o acesso e a permanência no ensino superior no sistema público federal. Os resultados reforçam o propósito do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), cujo objetivo é prover condições para que os estudantes concluam seus cursos em contextos de vulnerabilidade social (BRASIL, 2010). Pesquisas realizadas em instituições federais revelam que a permanência está diretamente ligada à presença de políticas de apoio aos estudantes, atendendo às suas necessidades básicas, que são importantes para a garantia das condições mínimas para que eles possam se dedicar ao curso (MORAES, 2023).

Outra característica constante nas pesquisas aqui discutidas diz respeito à natureza multifatorial da evasão escolar. A necessidade de conciliar trabalho e estudo é apontada como um dos principais fatores relacionados à interrupção da trajetória acadêmica, especialmente entre estudantes de baixa renda (DAROS, 2016). Isso reforça o entendimento de que a permanência estudantil não é determinada apenas pelo desempenho escolar, mas também pelas circunstâncias sociais e econômicas que permeiam a vida dos estudantes. Assim, a assistência estudantil é uma forma de mitigar essa desigualdade, permitindo que o estudante se dedique mais aos estudos e reduzindo os efeitos adversos na trajetória escolar decorrentes de dificuldades financeiras.

Os resultados também reforçam o fato de que a permanência acadêmica não deve ser vista apenas sob a ótica da economia. Pesquisas apontam a relevância da articulação do apoio discente, do apoio pedagógico, do acompanhamento psicossocial e das políticas de inclusão como fatores que contribuem para a construção do sentimento de pertencimento institucional e o fortalecimento dos vínculos entre os estudantes e a instituição (SOARES et al., 2021; LOBÃO;

ROCHA; NASCIMENTO, 2021). Esse ponto de vista amplia a compreensão do apoio discente como uma política de formação integral, que, além de manter os estudantes fisicamente, visa o seu desenvolvimento acadêmico, social e humano.

Entretanto, embora os benefícios da assistência estudantil sejam amplamente reconhecidos, os estudos apontam limitações significativas na implementação das políticas institucionais. A insuficiência de recursos financeiros constitui um dos principais desafios identificados, resultando em cobertura restrita e atendimento insuficiente da demanda existente (MORAIS; COUTINHO, 2025; FERREIRA; SOUZA, 2023). Em muitos casos, estudantes que atendem aos critérios de vulnerabilidade permanecem sem acesso aos benefícios, evidenciando a distância entre a demanda real e a capacidade de atendimento das instituições (PEREIRA; SILVA, 2023).

A eficácia dos programas de auxílio estudantil é inegável, no entanto, pesquisas sobre a implementação de políticas em instituições de ensino superior sugerem que os benefícios são comprometidos. Restrições orçamentárias permanecem uma grande preocupação em relação a esses programas, limitando a capacidade de alcançar todos os necessitados (MORAIS; COUTINHO, 2025; FERREIRA; SOUZA, 2023). Em muitos casos, estudantes que atendem aos critérios de vulnerabilidade permanecem sem acesso aos benefícios, evidenciando a distância entre a demanda real e a capacidade de atendimento das instituições (PEREIRA; SILVA, 2023).

Por sua vez, a ineficácia das ações de assistência estudantil foi atribuída a barreiras burocráticas e entraves operacionais. Excesso de formalidades e insuficiência de trabalhadores técnicos, em particular assistentes sociais, interferem na participação dos estudantes nos programas por meio dos processos de seleção e acompanhamento da classificação socioeconômica (GOIN; MIRANDA, 2022). Esses fatores apontam para a necessidade de aprimoramento da gestão institucional e investimento nas ações de assistência estudantil.

É necessário também destacar a relação entre as políticas de permanência e as práticas pedagógicas adotadas pelas escolas. Segundo pesquisas, a contextualização das práticas de ensino-aprendizagem à realidade dos alunos contribui para otimizar as práticas voltadas para os estudantes, favorecendo seu desenvolvimento acadêmico e reduzindo o fracasso escolar (SOARES et al., 2021). Portanto, compreendemos a permanência acadêmica como uma prática institucional, e para sua implementação, todos os setores das instituições devem estar envolvidos, incluindo gestores, professores, equipes multidisciplinares e alunos.

A revisão também revelou a escassez de publicações sobre o tema, em que há poucos estudos que utilizam métodos quantitativos e envolvem diversos centros em Institutos Federais para avaliar o efeito das ações do programa de assistência nos estudantes. A produção científica ainda há necessidade de ampliar mais estudos que possam compreender melhor os impactos

dessas políticas no progresso acadêmico e na permanência dos estudantes (SOUZA; CARDOSO; SOUSA, 2025).

4. Considerações Finais

Esta revisão integrativa possibilitou analisar evidências científicas sobre a contribuição das bolsas de estudo para a permanência nos Institutos Federais. Os dados apontaram essa política pública como essencial para a redução da evasão escolar e a promoção da equidade educacional, especialmente para estudantes em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Os estudos revelaram que ações relacionadas à assistência estudantil, alimentação, transporte, moradia estudantil e apoio pedagógico são significativas para a permanência e o sucesso acadêmico dos estudantes. Por sua vez, indicaram que a permanência estudantil é determinada por diversos aspectos, como condições socioeconômicas, tempo dedicado ao trabalho, dificuldades acadêmicas e aspectos relacionados ao apoio das instituições.

Apesar dos avanços, ainda há desafios a serem enfrentados pela assistência estudantil, como a escassez de recursos financeiros, a cobertura restrita e as dificuldades nos trâmites para a aquisição dos benefícios. São questões importantes que demandam o fortalecimento dessa política, por meio do aumento do investimento público e da melhoria nos procedimentos de gestão e acompanhamento discente.

Observa-se, então, que a assistência estudantil deve ser considerada uma importante estratégia para a democratização do ensino superior e a garantia do direito à educação. Contudo, esse instrumento só poderá ser efetivo quando articulado com outras políticas institucionais de inclusão, apoio pedagógico e acompanhamento psicossocial que possam favorecer a formação integral e a permanência qualificada dos estudantes.

Referências

ABREU, Márcia Kelma de Alencar. Pobreza, permanência de universitários e assistência estudantil: uma análise psicossocial. **Psicologia USP**, São Paulo, v. 32, e200067, 2021.

BRASIL. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 20 jul. 2010.

CANAL, Cláudia Patrocínio Pedroza; FIGUEIREDO, Zenólia Christina Campos. Permanência na educação superior pública: experiência de Política de Acompanhamento do Desempenho Acadêmico de estudantes. **Revista Docência do Ensino Superior**, Belo Horizonte, v. 11, p. 1-20, 2021.

DAROS, Michelli Aparecida. Assistência estudantil e a evasão escolar no IFSP: elementos para reflexão. **Conexões-Ciência e Tecnologia**, v. 10, n. 1, p. 32-43, 2016.

DORIGUETTO, Giani Neves Santiago; BARBOSA, Leonardo da Fonseca. A assistência estudantil no ensino médio integrado: uma análise sobre a evasão no curso técnico em agropecuária do IF Sudeste MG-campus Rio Pomba. **Educação UFSM**, v. 48, 2023.

FERREIRA, Eliza Marta Gonçalves; DE AZEVEDO PEIXOTO, Ana Cláudia. **Assistência estudantil como estratégia de permanência do escolar [em linha]**. nov. 2025.

FERREIRA, Maria Cristina Afonso; DE SOUZA, Maria de Fátima Matos. A implementação do Programa Nacional de Assistência Estudantil no Instituto Federal do Pará no período de 2012 a 2021. **Revista Exitus**, n. 13, p. 49, 2023.

GOIN, Marileia; MIRANDA, Adriana de Melo. Atribuições privativas, estudo socioeconômico e serviço social: o trabalho profissional na assistência estudantil. **Revista Katálysis**, v. 25, n. 2, p. 415-424, 2022.

LOBÃO, Fabiana de Oliveira; ROCHA, Flávia Silva; NASCIMENTO, Ana Paula Leite. Educação inclusiva e assistência estudantil: reflexões sobre as experiências de acesso, permanência e êxito do público atendido pelo NAPNE/IFS. **Revista Labor, Fortaleza**, v. 2, n. 26, p. 170-196, 2021.

MENDES, Maíra Tavares. Mapeando a produção sobre permanência estudantil: categorias em articulação e estratégias de permanência. **Revista de Estudos Universitários (REU)**, Sorocaba, v. 46, n. 2, p. 385-407, 2020.

MORAES, Patricia Maccarini. Análises sobre a permanência estudantil nos Institutos Federais de Educação. **Educação & Realidade**, v. 48, p. e123541, 2023.

MORAIS, Jéssica Gisella Santos Pereira de; COUTINHO, Diogenes José Gusmão. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL EM INSTITUTOS FEDERAIS: UMA REVISÃO DE LITERATURA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 11, n. 5, p. 231–238, 2025.

NASCIMENTO, Nelian Costa. **Permanência de Estudantes na Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Instituto Federal Baiano Campus Santa Inês: Contribuição da Política de Assistência Estudantil**. 2025. Dissertação de Mestrado. Universidade do Estado da Bahia (Brazil).

OLIVEIRA, Alessandro Zardini de. **Política de assistência estudantil do Ifes: ações inclusivas para o acesso, permanência e êxito dos(as) estudantes do Proeja**. 2022. 204 f. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT) – Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2022.

PEREIRA, Tulyana Coutinho Bento; SILVA, Maria do Rosário de Fátima e. **Assistência estudantil e democratização da educação no Brasil e no IFPI**. *Revista FSA*, Teresina, v. 20, n. 6, p. 236-262, 2023. DOI: 10.12819/2023.20.6.11.

SOARES, Antônio Márcio de Lima; SANTOS, Odailde Ferreira Campos dos; FARIAS, Mário André de Freitas; FERRETE, Rodrigo Bozi. **Etnomatemática e assistência estudantil na Educação Profissional e Tecnológica: da relação professor-aluno à pesquisa aplicada**. *Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica*, [S. l.], v. 1, n. 20, p. e11077, 2021.

SOUZA, Heloísia Carneiro de; CARDOSO, Flávio Manoel Coelho Borges; SOUSA, Marcos de Moraes. Permanência e Êxito na Educação Profissional: revisão sistemática. **Educação & Realidade**, v.50, p.e134672, 2025.